

УДК 330.34:338.245

Крупницький Олександр Станіславович –

к.ю.н., доцент кафедри публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
старший оперуповноважений управління стратегічних розслідувань
в Запорізькій області, Департаменту стратегічних розслідувань НПУ
ORCID: 0000-0003-0578-5372
oleksandr_krupytskyi@kneu.edu.ua

Oleksandr S. Krupytskyi –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
Senior Operative Officer of the Department of the Strategic Investigations in
Zaporizhzhia region, Department of Strategical Investigations of the National Police of Ukraine
ORCID: 0000-0003-0578-5372
oleksandr_krupytskyi@kneu.edu.ua

Замрига Артур Вікторович –

к.е.н., д.ю.н., доцент, професор кафедри
публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua

Artur V. Zamryha –

Candidate of Economic Sciences, Doctor of Juridical Sciences,
Professor of the Department of Public and International Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORCID: 0000-0001-8919-6633
artur.zamryha@kneu.edu.ua

Актуальні проблеми відновлення економіки в післявоєнний період: компаративістський аналіз

В даній статті на прикладі повоєнного відновлення Хорватії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Сербії, Албанії проаналізовано шляхи повоєнного економічного відновлення.

Наведено аргументи, що тривалість війни безпосередньо впливає на складність і тривалість процесів відновлення економіки України, створюючи серйозні виклики для стабілізації та зростання.

Відзначено, що для відновлення економіки України як в умовах воєнного стану, так і в особливий період з урахуванням позитивного досвіду країн, що пережили війну та змогли відновити свої економіки необхідним є здійснення державою наступних кроків: 1) прийняття системи нормативно-правових актів, які в довготривалій та короткостроковій перспективі сприятимуть економічному відродженню України; 2) проведення ряду реформ, які передбачають не посилення податкового тягару на приватний сектор, а навпаки, можливість розвитку малого та середнього бізнесу, адже, саме вони до 24.02.2022 р. були найчисельнішим джерелом фінансових надходжень до бюджету; 3) впровадження бюджетної реформи (сприяння децентралізації, що може покращити управління фінансами на місцевому рівні; запровадження заходів для стимулювання інвестицій і розвитку бізнесу, зокрема через податкові пільги для інвесторів та підтримку стартапів; врахування впливу війни на економіку, нових соціальних потреб і викликів безпеки є важливими для формування ефективної бюджетної політики); 4) створення робочих

місць; 5) посилення конкуренції, повне оновлення обладнання на підприємствах, створення нових виробництв, створення нових зовнішньо-економічних зв'язків; 6) інвестування громад, забезпечення соціальної згуртованості, розбудова потенціалу центральних, регіональних і місцевих органів влади; 7) забезпечення прозорості процесу використання коштів міжнародної допомоги та ухвалення власних рішень щодо їх цільового використання.

Ключові слова: економіка, післявоєнна відбудова, проблеми економічного розвитку, метод компаративістики, інфраструктура, інвестиції, соціальна стабільність, реформи.

O.S. Krupytskyi, A.V. Zamryha Current Problems of Economic Recovery in the Post-War Period: a Comparative Analysis

In this article, the ways of post-war economic recovery are analyzed on the example of the post-war recovery of Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, and Albania.

Arguments are given that the duration of the war directly affects the complexity and duration of the recovery process of Ukraine's economy, creating serious challenges for stabilization and growth.

It was noted that in order to restore the economy of Ukraine both in the conditions of martial law and in a special period, taking into account the positive experience of countries that survived the war and were able to restore their economies, it is necessary for the state to take the following steps: 1) adoption of a system of regulatory and legal acts, which will contribute to the economic revival of Ukraine in the long-term and short-term perspective; 2) the implementation of a number of reforms, which do not involve an increase in the tax burden on the private sector, but, on the contrary, the possibility of the development of small and medium-sized businesses, because until February 24, 2022, they were the most numerous source of financial income to the budget; 3) implementation of budget reform (promotion of decentralization, which can improve financial management at the local level; introduction of measures to stimulate investment and business development, in particular through tax incentives for investors and support for start-ups; taking into account the impact of war on the economy, new social needs and security challenges are important for the formation of an effective budget policy); 4) creation of jobs; 5) increased competition, complete renewal of equipment at enterprises, creation of new industries, creation of new foreign economic relations; 6) investing communities, ensuring social cohesion, building the potential of central, regional and local authorities; 7) ensuring the transparency of the process of using international aid funds and making own decisions regarding their intended use.

Keywords: *economy, post-war reconstruction, problems of economic development, the method of comparativism, infrastructure, investments, social stability, reforms.*

Постановка проблеми. Однією з країн, яка досить нещодавно пережила війну та тяжкий період економічного післявоєнного війновлення є країни колишньої Югославії (війна на Балканах 1991-2001 рр.). Актуальність проблеми відновлення економіки в післявоєнний період на прикладі Балкан зумовлена тим, що цей регіон пройшов складний шлях відновлення після руйнівних збройних конфліктів, які призвели до значних економічних втрат, руйнування інфраструктури, поглиблення соціальних розколів і довготривалої політичної нестабільності. Війна призвела до повного розпаду Югославії на шість незалежних держав: Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія. Косово також стало незалежним у 2008 році (хоча Сербія його не визнає). Загалом під час воєн загинуло близько 130-140 тисяч людей.

Мільйони людей стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами через етнічні чистки та бойові дії. Балканський досвід є надзвичайно цінним для країн, що перебувають у стані або на етапі післявоєнної реконструкції, зокрема для сучасної України, яка стикатиметься з подібними викликами після війни.

Вивчення економічного відновлення Балкан дозволяє аналізувати процеси постконфліктної реінтеграції економік, роль міжнародної допомоги, важливість інституційних реформ та підходи до відбудови зруйнованої інфраструктури. Актуальність також полягає в необхідності знаходження оптимальних стратегій для відновлення стійкого економічного зростання та соціальної стабільності в поствоєнних умовах, уникаючи можливих помилок, зроблених на Балканах. Досвід балканських країн є корисним для

України не тільки в площині поглиблення євроінтеграції, а також і щодо мобілізації між - народної підтримки, зокрема шляхом розширення партнерства з країнами - членами ЄС та у взаємодії з Міжвідомчою координаційною платформою донорів. Важливу роль відіграватиме взаємодія з європейськими фінансовими інституціями через реалізацію програм підтримки та цільових грантів в сфері регулювання регіонального розвитку [5].

Метою статті є здійснення компаративістського аналізу відновлення економіки в післявоєнний період на прикладі відновлення Балкан.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання економічного відновлення в післявоєнний період на прикладі Балкан були предметом дослідження різних науковців за окремими напрямками: А. Шипова розглядала плани міжнародного співтовариства по досягненню миру на Балканах; Ю. Козловська розкривала питання безпекової політики США щодо регіону Західні Балкани; М. Растворова наводила підходи до позиціонування туристичних дестинацій в умовах викликів війни: аналіз досвіду країн Балканського півострову; А. Землянкін та І. Підоричева проводили аналогії й відмінності системних криз у колишній Югославії та нинішній Україні; А. Корж розкривав шляхи і перспективи членства для країн колишньої Югославії в НАТО і ЄС; Д. Волков та Л. Ключко здійснили аналіз досвіду зарубіжних країн відновлення після військових конфліктів та війн.

Виклад основного матеріалу. Російсько-українська війна дала новий імпульс геополітиці розширення ЄС, перетворивши її на важливий інструмент стабілізації кордонів Євросоюзу. У цьому контексті активізація переговорів із чіткою перспективою інтеграції країн Західних Балкан та Східного партнерства, включно з Україною, стала геостратегічним пріоритетом ЄС, який має бути реалізований в найближче десятиліття.

Західні Балкани мають важливе геостратегічне значення для Європи з точки зору безпеки, транзитних маршрутів та економічної співпраці. Регіон відіграє роль транскордонного мосту між південно-східними та центральними країнами ЄС, а також є ключовим вузлом у трансконтинентальній логістиці торгівлі та

постачання енергоресурсів між Європою та Азією. Однак Західні Балкани залишаються зоною потенційної нестабільності через історію численних етнічних конфліктів. Як і Україна, країни цього регіону нещодавно пережили всі жахи війни. Україна також є важливим стратегічним партнером для ЄС з огляду на: 1) геополітичне розташування - Україна є важливим буфером між Європою та Росією, і її стабільність критично важлива для безпеки європейських країн. Успішне інтегрування України в європейські структури допомагає зміцнити безпеку регіону; 2) економічний потенціал, адже, Україна має багаті природні ресурси, потужну аграрну базу та перспективну промисловість. Співпраця з Україною може забезпечити ЄС доступ до нових ринків та ресурсів; 3) Україна є ключовим транзитним маршрутом для енергетичних ресурсів з Азії та Кавказу до Європи. Її роль у забезпеченні енергетичної безпеки ЄС є надзвичайно важливою, особливо в умовах зменшення залежності від російських поставок. Таким чином, Україна має стратегічне значення для ЄС як з точки зору безпеки, так і економіки, і її інтеграція в європейські структури є вигідною для обох сторін.

По закінченні «югославських війн» основою безпекової стратегії стабілізації регіону стала європейська та євроатлантична інтеграція. Протягом 1990-х – на початку 2000-х рр. чи не єдиними геополітичними гравцями на «шахівниці» Балкан стали США і ЄС [1]. Уперше перспективу членства для Західних Балкан окреслено на саміті в Салоніках у 2003 р., коли учасники зустрічі дійшли висновку, що всі країни регіону стануть «невід'ємною частиною ЄС» [2]. Однак процес проведення реформ для набуття членства суттєво загальмувався, а самі країни стали символом нескінченної політики вступу в ЄС. Словенія та Хорватія стали членами ЄС в 2004 та 2013 роки відповідно. У різні роки статусу країн-кандидатів набули Північна Македонія (2005), Чорногорія (2010), Сербія (2012), Албанія (2014), Боснія й Герцеговина (2022). Водночас Косово все ще залишається «потенційним кандидатом». Україна отримала статус кандидата в члени ЄС 23 червня 2022 року. Подальша підготовка до членства передбачатиме завершення всеохопної трансформації всіх сфер, що створюватиме

умови, коли країна житиме за принципами Євросоюзу та його законами, які спрямовані на захист кожного громадянина та бізнесу. Це започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС. Втім, в умовах воєнного стану, з огляду на наявність постійних обстрілів країни-агресора, дії низки адміністративних обмежень продиктованих воєнним станом інтеграція України, в частині, виконання європейських принципів є досить проблематично.

Кейс війни за незалежність Хорватії можна назвати чи не найбільш співзвучним з українським контекстом. Будучи у складі Югославії, вона ще довго оговтувалася від пережитків комуністичного минулого. Під час конфлікту ворожі війська окупували близько 20% хорватських територій, цивільна інфраструктура та житлові будинки стали основними цілями обстрілів та бомбардувань. Війна за незалежність 1991-1995 років призвела до значних руйнувань інфраструктури та житлових об'єктів. Більше 10% усієї житлової площі було зруйновано або серйозно пошкоджено [3].

За оцінками The European Review (2003), через війну близько 30% хорватської економіки було зруйновано. Індекс виробництва промислової продукції знизився з 205,2 (1987) до 99,7 (1994). За оцінками Світового банку, загальна площа пам'яток культури, які були пошкоджені або зруйновані, склала 181 485 квадратних метрів, а збиток оцінили в понад 161 мільйон доларів США. Також було зруйновано близько 180 тис. житлових будинків. Загалом, пошкодження інфраструктури, втрату виробництва та витрати, пов'язані з біженцями, оцінили в 37 мільярдів доларів США. За офіційними даними, через війну біженцями стали понад 500 тис. людей, тобто 10% населення. З 1995 по 2005 роки 240 000 внутрішньо переміщених осіб, переважно хорватської етнічної приналежності, повернулися до місць свого постійного проживання [3].

Для відбудови постраждалих територій Хорватія виділила 3,4 млрд дол. США у формі бюджетних асигнувань у період з 1991 по 2004 рік. У сфері фіскальної політики держава заморозила виплату заробітних плат

держслужбовцям. Монетарна політика полягала у тому, що банки припинили виплати по депозитах в іноземній валюті. Обнадійлива ситуація на фронті дозволила частково відновити виплати заробітних плат та депозитів у 1993 році. Це сприяло відновленню споживання, яке збільшувалося швидше, ніж збільшувалися доходи населення. Така ситуація була можливою через скорочення споживчих витрат населенням у 1991-1992 роках та наявність у хорватів депозитів за кордоном. Споживчі витрати та інвестиції приватного сектора сприяли зростанню ВВП. За період війни найнижчий показник ВВП був у 1992 році – 10,2 млн доларів США, а з 1993 цифра почала зростати і на час завершення війни у 1995 сягнула 22,5 мільйонів. Хорватія збирала гроші на відбудову у формі податків з населення, яке не постраждало від війни. Оскільки до проголошення незалежності хорватська економіка функціонувала на соціалістичних засадах, після війни уряд почав вводити елементи ринкової економіки. На початку 1998 року було запроваджено податок на додану вартість всюди, крім територій особливого державного інтересу (ТОДІ). Через надходження від податків того року державний бюджет був визнаний профіцитним [3].

Економічне зростання у 2000-х роках стимулювалося кредитним бумом, який очолювали нещодавно приватизовані банки, капітальними інвестиціями, особливо у будівництво доріг, відновленням туризму, суднобудування та споживчими витратами через кредити. Після завершення війни парламент Хорватії прийняв низку законодавчих актів, які регламентували порядок здійснення відбудови в постраждалих від війни районах. Першим таким документом став Закон про реконструкцію, прийнятий у 1996 році, який встановлював перелік міст, що підпадали під державну програму реконструкції. Джерелами фінансування були державний бюджет, кошти Хорватського банку реконструкції та розвитку, гранти економічної допомоги для реконструкції. При наданні кредитів пріоритетними вважалися сектори виготовлення матеріальної продукції (сировинний, паливно-енергетичний, будівельний комплекси, виробництво товарів народного споживання), які повинні були мати ринкове обґрунтування та

бути важливими для економічного розвитку конкретного регіону, особливо для збільшення зайнятості населення. Пізніше того ж року був прийнятий закон про території особливого державного інтересу. Даним актом називалися адміністративні одиниці Хорватії, окуповані під час війни. За законом фізичним та юридичним особам, які проживали на таких територіях, безстроково надавалися податкові пільги, а заробітні плати державних службовців збільшувалися у середньому на 40% [3].

Після закінчення війни економіка Хорватії помірно відновилася, але корупція, непотизм та загальний брак прозорості завадили ефективному впровадженню економічних та соціальних реформ і загалом післявоєнній відбудові. Реконструкція будинків, пошкоджених або зруйнованих під час війни, була відносно успішною. Близько 2,4 млрд дол. США було витрачено на реконструкцію понад 126 тис. будинків з 1992 по 2003 рік. З цих будинків понад 123 тис. було повністю відбудовано. Комунальні та соціальні заклади по всій країні отримали понад 273 млн дол. на післявоєнний ремонт. З цієї суми понад 98 мільйонів дол. було витрачено на ремонт 342 пошкоджених шкіл. У період з 2004 по 2006 уряд реконструював 4139 будинків [3].

З огляду на вищевикладене, можна виокремити п'ять основних шляхів післявоєнного розвитку економіки Хорватії, які можуть бути корисними для повоєнного відновлення України: 1) прийняття нормативно-правових актів, що в довгостроковій та короткостроковій перспективі сприятимуть відновленню економіки України; 2) відновлення інфраструктури, що дозволить відновити базу для економічного зростання та покращити умови життя населення; 3) запровадження ринкових реформ; 4) фінансування через міжнародну допомогу та кредити, що дозволить залучити додаткові ресурси для відновлення та модернізації економіки; 5) стимулювання приватних інвестицій; 6) суспільна стабілізація та повернення біженців.

Економічне повоєнне відновлення Сербії відбувалось повільніше, ніж в інших країнах Балканського регіону через затримку, яка була зумовлена відсутністю легітимної влади впродовж двох років після завершення війни та через високий рівень безробіття (70 %) [9]. Крім

того, через розрив ланцюгів доданої вартості та знецінення більшості промислових активів в країні, Програма приватизації та реструктуризації промисловості не була повністю реалізована [8].

Чорногорія мала найбільші втрати ВВП на особу через гальмування розвитку туристичного бізнесу, однак, вже 2021 р. вона стала лідером за цим показником. Так, 2021 р. обсяг ВВП на особу країни збільшився на 10 %, тоді як у Північній Македонії, Боснії і Герцеговини він становив 4,6 та 4 % відповідно. Економічне зростання у цих країнах, незважаючи на підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, було зумовлено значним зростанням внутрішнього попиту, обсягів інвестицій та експорту і стало можливим унаслідок проведення ефективної монетарної та фіскальної політики [7].

Найбільше постраждала під час війни серед країн Балканського регіону Боснія і Герцеговина. Прямі втрати країни після війни оцінювали у 50-70 млрд. дол. США, що у 15-20 разів перевищувало її ВВП; сукупне виробництво становило менше 20 % від довоєнного рівня; 45 % промислових об'єктів було зруйновано. ВВП на душу населення знизився з 1900 дол. США 1991 р. до 500 дол. США після завершення війни. Виробництво електроенергії та вугілля скоротилося до 10 %; поголів'я худоби — до 30 % довоєнного рівня. Населення країни зменшилося на 23 %, рівень безробіття становив 70-80 % [5]. Така ситуація свідчить про значні втрати економічного потенціалу країни. Фінансовими джерелами повоєнної відбудови країни були кошти фінансової допомоги від держав-донорів - США, Німеччини, Великої Британії, Франції, ЄС, а також Світового банку, МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міжнародної групи управління та низки філантропічних ініціатив. Сумарно за 1996—2005 рр. міжнародна фінансова допомога від них для післявоєнної відбудови Боснії і Герцеговини становила 9 млрд дол. США. Кошти ЄБРР та Світового банку було спрямовано на підтримку тих секторів економіки, які зазнали найбільших збитків: транспортної інфраструктури, енергетики, сільського господарства і сільських територій, охорони

здоров'я, соціального захисту, захисту довкілля [4, с.60].

Таким чином, можна презумувати наступне. Економіка країн Західних Балкан відновлюється, свідченням того є суттєве збільшення обсягів державних інвестицій в Албанії, Північній Македонії, Сербії та меншою мірою в Боснії і Герцеговині. Вважається, що скорочення інвестиційної активності в Косово та Чорногорії відбувається через затримки в реалізації реформ. Натомість надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у ці країни зростає, зокрема у виробництво, фінансові послуги, транспорт, будівництво та нерухомість. Якщо ПІІ у Боснії та Герцеговині, Північній Македонії, Косово та Сербії надходять у вказані вище сектори, то в Албанії вони спрямовуються у сектори комунальних і фінансових послуг, а також у видобуток корисних копалин [10]. У період 2016—2021 рр. у Північній Македонії та Сербії обсяги експорту зросли на 15,8 %, а в Албанії, Боснії та Герцеговині, Косово — на 30—80 % ВВП, що підтверджує активізацію зовнішнього інвестування в ці країни. Позитивним також є той факт, що високий попит і ціни на товари, включно з металами та мінералами, зумовили деяке зростання експорту товарів у Західних Балканах 2021 р. [7].

Проаналізувавши економічний спад в період війни та після воєнне відновлення економіки країн Балкан відзначимо наступне. У повоєнний період структурні зміни в країнах Західних Балкан характеризувалися певними тенденціями, зокрема: 1. Зменшення абсолютного та відносного розміру вторинного сектору, що свідчить про адаптацію цих країн до загальноєвропейських тенденцій. Якщо частка промисловості у формуванні ВВП Албанії та Північної Македонії зменшується, то в Боснії і Герцеговині, Косово, Чорногорії та Сербії, навпаки, зростає; 2. Зменшення частки сільського господарства в структурі ВВП. Однак залежність ВВП Балканських країн, за винятком Словенії і Хорватії, від сільського господарства є вищою, як порівняти з іншими країнами ЄС; 3. Домінування у структурі економіки всіх шести країн третинного сектору економіки, тобто сектор економіки, або сектор послуг, включає всі види діяльності, які не пов'язані з виробництвом товарів, але забезпечують різноманітні послуги.

Водночас, вважаємо, що є прямий зв'язок між тривалістю війни та складністю відновлення економіки України, що впливає на багато факторів відновлення: 1) триваліший конфлікт призводить до більш значних руйнувань інфраструктури, житлового фонду та промислових потужностей. Чим довше триває війна, тим більші витрати необхідні для відновлення, що ускладнює економічну стабілізацію; 2) продовження війни веде до тривалої економічної дестабілізації. Військові дії, руйнування бізнес-структур та падіння інвестиційної привабливості впливають на рівень зайнятості та доходи населення, що затягує відновлення; 3) тривала війна призводить до втрат у людських ресурсах — як через загибель, так і через міграцію. Втрата кваліфікованих працівників ускладнює відновлення виробництва та надання послуг; 4) довгострокові військові конфлікти створюють значні соціальні проблеми, включаючи психологічні травми, соціальну напругу та безробіття. Це ускладнює відновлення соціальної стабільності та формування сприятливого середовища для економічного зростання; 5) тривалість війни може призвести до політичної дестабілізації, що ускладнює реалізацію реформ та прийняття рішень. Відсутність політичної волі та ефективного управління може сповільнити процес відновлення; 6) тривалі конфлікти можуть змінити характер міжнародної допомоги. Залежність від гуманітарної допомоги та довгострокового фінансування може вплинути на стратегії відновлення і розвиток економіки. Таким чином, тривалість війни безпосередньо впливає на складність і тривалість процесів відновлення економіки України, створюючи серйозні виклики для стабілізації та зростання.

На нашу думку, для відновлення економіки України як в умовах воєнного стану, так і в особливий період з урахуванням позитивного досвіду країн, що пережили війну та змогли відновити свої економіки необхідним є здійснення державою наступних кроків:

1) прийняття системи нормативно-правових актів, які в довготривалій та короткостроковій перспективі сприятимуть економічному відродженню України;

2) проведення ряду реформ, які передбачають не посилення податкового тягару на приватний сектор, а навпаки, можливість

розвитку малого та середнього бізнесу, адже, саме вони до 24.02.2022 р. були найчисельнішим джерелом фінансових надходжень до бюджету;

3) впровадження бюджетної реформи (сприяння децентралізації, що може покращити управління фінансами на місцевому рівні; запровадження заходів для стимулювання інвестицій і розвитку бізнесу, зокрема через податкові пільги для інвесторів та підтримку стартапів; врахування впливу війни на економіку, нових соціальних потреб і викликів безпеки є важливими для формування ефективної бюджетної політики);

4) створення робочих місць (надання фінансових субсидій та пільгових кредитів для малих і середніх підприємств, що дозволить їм зберегти робочі місця; розвиток програм підтримки підприємств, що працюють у критично важливих галузях, таких як виробництво засобів захисту або продовольства; організація програм тимчасової зайнятості для переселенців та людей, які втратили роботу через війну, у сфері громадських робіт, відновлення

інфраструктури та гуманітарної допомоги; впровадження програм перепідготовки та професійного навчання для людей, що втратили роботу, з акцентом на нові професії, затребувані на ринку праці);

5) посилення конкуренції, повне оновлення обладнання на підприємствах, створення нових виробництв, створення нових зовнішньо-економічних зв'язків;

6) інвестування громад, забезпечення соціальної згуртованості, розбудова потенціалу центральних, регіональних і місцевих органів влади;

7) забезпечення прозорості процесу використання коштів міжнародної допомоги та ухвалення власних рішень щодо їх цільового використання.

Список використаних джерел:

1. Парфіненко А. Балканський вимір європейської безпеки в світлі геостратегій ключових міжнародних гравців Сходу та Заходу. *Філософія та політологія в контексті сучасної культури*, 2020, (12), 222–232. DOI: <https://doi.org/10.15421/352026>.
2. Thessaloniki European Council 19 and 20 June 2003 Presidency conclusions, 23 June, 2003. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_03_3.
3. Післявоєнна відбудова Хорватії. URL: <https://dc.org.ua/news/reconstruction-croatia>.
4. Шульц С.Л., Луцків О.М., Шульц Е.П. Стратегічні пріоритети економічної політики повоєнних країн Балканського регіону. *Економіка та право*. 2023, № 4. С.57-67. URL: <https://economiclaw.kiev.ua>.
5. Papadimitriou D. The EU's strategy in the post-communist Balkans. *Southeast European and Black Sea Studies*. 2001. Vol. 1. Iss. 3. P. 69-94. <https://doi.org/10.1080/14683850108454653>.
6. Petrakos G., Totev S. Economic structure and change in the Balkan region: implications for integration, transition and economic cooperation. *International Journal of Urban and Regional Research*. 2000. Vol. 24. Iss. 1. 2000. P. 95-113. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00237>.
7. Western Balkans Regular Economic Report. Greening the Recovery. *World Bank*, 2021. No. 20. URL: <https://doi.org/10.1596/36402>
8. Stošić I., Stefanović S., Vukotić-Cotić G. Privatization and restructuring of Serbian economy real and banking sector. In: *Challenges of economic sciences in the 21st Century*. Institute of Economic Sciences, Belgrade, 2008. P. 125-131. URL: http://ebooks.ien.bg.ac.rs/204/1/is_2008_01.pdf.
9. Economic and social revitalization and reintegration of Croatia's war affected and disadvantaged areas. Reliefweb. 15.04.2011. URL: <https://reliefweb.int/report/croatia/post-conflict-reconstruction>.
10. World investment report 2020. *International Production Beyond the Pandemic*. Geneva: United Nations Publications, 2020. 268 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf.

References:

1. Parfinenko A. Balkanskyi vymir yevropeiskoi bezpeky v svitli heostrategii kluchovykh mizhnarodnykh hravtsiv Skhodu ta Zakhodu. *Filosofia ta politolohiia v konteksti suchasnoi kultury*, 2020, (12), 222–232. DOI: <https://doi.org/10.15421/352026>.
2. Thessaloniki European Council 19 and 20 June 2003 Presidency conclusions, 23 June, 2003. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_03_3.
3. Pisliavoienna vidbudova Khorvatii. URL: <https://dc.org.ua/news/reconstruction-croatia>.
4. Shults S.L., Lutskiv O.M., Shults E.P. Strahichni priorytety ekonomichnoi polityky povoiennykh krain Balkanskoho rehionu. *Ekonomika ta pravo*. 2023, № 4. S.57-67. URL: <https://economiclaw.kiev.ua>.
5. Papadimitriou D. The EU's strategy in the post-communist Balkans. *Southeast European and Black Sea Studies*. 2001. Vol. 1. Iss. 3. P. 69-94. <https://doi.org/10.1080/14683850108454653>.
6. Petrakos G., Totev S. Economic structure and change in the Balkan region: implications for integration, transition and economic cooperation. *International Journal of Urban and Regional Research*. 2000. Vol. 24. Iss. 1. 2000. R. 95-113. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00237>.
7. Western Balkans Regular Economic Report. Greening the Recovery. *World Bank*, 2021. No. 20. URL: <https://doi.org/10.1596/36402>
8. Stošić I., Stefanović S., Vukotić-Cotić G. Privatization and restructuring of Serbian economy real and banking sector. In: Challenges of economic sciences in the 21st Century. Institute of Economic Sciences, Belgrade, 2008. P. 125-131. URL: http://ebooks.iien.bg.ac.rs/204/1/is_2008_01.pdf.
9. Economic and social revitalization and reintegration of Croatia's war affected and disadvantaged areas. Reliefweb. 15.04.2011. URL: <https://reliefweb.int/report/croatia/post-conflict-reconstruction>.
10. World investment report 2020. International Production Beyond the Pandemic. Geneva: United Nations Publications, 2020. 268 p. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf.